

2
0
2
4

№ 4

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
313 sahifa, noyabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
313 sahifa, noyabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

O'zbekistonda korporativ qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirish yo'llari	9
Xalikov Ulug'bek Rustamovich	
Tijorat banklarida majburiyatlar yuzaga kelishi va ularning nazariy asoslari.....	16
Sabirova Nozima Normat qizi	
Kichik biznes subyektlarini toifalarga ajratishda uning iqtisodiy barqarorlik holatini tahlil qilish masalalari.....	22
Akobirova Nodira Najmiddin qizi	
Tijorat banklari filiallari faoliyati samaradorligini baholashni takomillashtirish masalalari	28
Rajabov Behzod Mirshodovich	
Budjet mablag'laridan foydalanish ustidan moliyaviy nazorat tizimini takomillashtirishda budjet tizimi prinsiplarining ahamiyati	37
Isaboyev Bekzod Nurmirezayevich	
Aylanma aktivlardan foydalanish samaradorligini oshirish imkoniyatlari.....	43
Fayziyev Oybek Raximovich	
O'zbekistonda taqsimot jarayonlari samaradorligiga ta'sir qiluvchi omillar o'rtasidagi bog'liqlikni ekonometrik modellashtirish.....	48
Xajiev Baxtiyor Dushaboevich	
Перспективы развития электронных денег в узбекистане: опыт развивающихся стран и рекомендации	57
Ширинова Шохсанам Собир кизи	
"Mamlakatlarga xos xatarlarni tasniflash tizimi" ning uslubiy asoslari bo'yicha qarashlar	65
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
O'zbekiston oliy ta'lim tizimini rivojlantirishda davlat xaridlari strategiyalarining roli va samaradorligi	69
Turabov Sarvar Abdumalikovich	
Milliy iqtisodiyot rivojlanishida "yashil" moliyalashtirish dastaklari va vositalaridan foydalanish imkoniyatlari.....	75
Xoliqov Sarvar Xayitboevich	
Transmission mexanizmi valyuta kanali va savdo balansi o'rtasidagi bog'liqlik	82
Absalamov Akram Tolliboyevich	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini avtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	94
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Kapital bozorini rivojlantirishda qimmatli qog'ozlar bozorining roli va ahamiyati	100
Ibodullayev Abror Axrorovich	
Теоретические основы экологического менеджмента.....	106
Эгамбердиев Комрон	
O'zbekistonda hayot sug'urtasining hozirgi holati, uning tahlili va rivojlantirish istiqbollari.....	110
Hamroyeva Dilso'z Yahyoyevna	
Mintaqa iqtisodiyotidagi tarkibiy o'zgarish jarayonlarining o'ziga xos xususiyatlari	117
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
Aholi omonat turlari va ularning jozibadorligini oshirish yo'llari.....	124
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	

Анализ и пути повышения конкурентоспособности медицинских организаций в Узбекистане.....	132
Исломбек Умиров	
O'zbekistonda urbanizasiyaning yangi bosqichlari va shahar aholisining dinamikasi	139
Djumabaeva Shaira Xalillaevna	
Xorijiy investitsiyalarni jalb etishda qulay investitsion muhitdan samarali foydalanish yo'llari.....	146
Saribaeva Azadajan Baratbaevna	
Sanoat korxonalarida iqtisodiy salohiyatni yaxshilash bo'yicha chora tadbirlar.....	153
Turaboev Ibroxim Ismoil o'g'li	
Investisiya muhiti jozibadorligini xalqaro tashkilotlarga institusional uyg'unlashtirish orqali oshirish imkoniyatlari	157
Umirzoqov Jasur Artiqboy o'g'li	
Tijorat banklarida foiz riskini boshqarish amaliyotini takomillashtirish	165
Rashidov Abdulaziz Abdurasul o'g'li	
Iqtisodiy salohiyatni oshirishda transport-logistika tizimining o'rni	174
Maxmudov Abrorxon Axmadxonovich	
Splayn modellarning gidrogeologik ma'lumotlarni tiklashdagi ahamiyati va ularning samaradorligini baholash.....	179
Zaynidinov H.N., Qobilov S.Sh.	
O'zbekistonda soliq islohotlarining samaradorligini ta'minlashning ustuvor vazifalari	190
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Теоретические основы учёта лизинговых операций в узбекистане	195
Турсунов Улугбек Сативолдиевич	
O'zbekiston bank sohasini rivojlantirishda sun'iy intellektning o'rni.....	200
Mohira Mutalova	
Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga muvofiq ijarani tan olishning o'ziga xos jihatlari	205
Xasanboyev Oxunjon Ximmatjon o'g'li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	210
Kadirov Lutfullo Xalimovich	
Mamlakatda kichik tadbirkorlik tarkibiy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari	215
Sharipov Kuvondik Baxtiyorovich	
Turizmda mehmonxona biznesi tahlili va O'zbekistondagi rivojlanish istiqbollari.....	224
Ahmadjon Taniev	
Влияние устойчивых маркетинговых стратегий на рост фермерских хозяйств	231
Назарова Гулрух Умаржоновна	
Теоретические аспекты формирования и использования финансов домохозяйств	237
Рустам Фарманович Оманов	
Davlat boshqaruv tizimida raqamli texnologiyalar va avtomatlashtirilgan tizimlarning inson resurslariga ta'sirini statistik baholash	242
Xusanova Muxsina Kasimovna	
Korxonalar moliyaviy faoliyatiga kiruvchi hisob obyektlarining tasnifi va tavsifini takomillashtirishning ahamiyati	251
Umarova Sh.	
Aholi turmush darajasi va uni statistik baholashda uy xo'jaliklari tanlanma kuzatuvlarning o'rni	258
Urazbaev Rahmatjon Otajanovich	

Ko'p tarmoqli fermer xo'jaliklarida asosiy faoliyat xarajatlarini budjetlashtirishning tashkiliy-uslubiy jihatlari.....	270
Urmanova Umida Xakimdjano	
Tadbirkorlikni yanada rivojlantirish borasida tikuv-trikotaj sanoat mahsulotlarini yaimdagi ulushini oshirish masalalari.....	277
Maqsudov Abdusalom Nuraliyevich	
Современное управление процессами переработки сивушных масел в андижанском биохимическом заводе.....	282
Султанов Илдар Рафкатович	
Oqava suvlarni tozalash jarayoni nazariyasi va amaliyotining hozirgi holati va tahlili	290
Alibekova Mohida Ashurali qizi, Yusupov Azamat Alijonovich	
Samarqand viloyati xizmat ko'rsatish sohasida kichik tadbirkorlik rivojlanishini ko'rsatkichlarini prognozlashtirish.....	297
Umirov Islombek Furkatovich, O'razaliyev Elyor Shuxratovich, Jaloliddinov Abubakirxon Rasuljon o'g'li, Mamatkulov Muxiddin Mansurovich	
Sanoat korxonalarida mahsulot sifatini boshqarish mexanizmi konsepsiyalarini ishlab chiqish dolzarbligi.....	307
Orifjonov Nodir G'oyibjon o'g'li, Ibragimov Isroil Usmanovich	

SANOAT KORXONALARIDA MAHSULOT SIFATINI BOSHQARISH MEXANIZMI KONSEPSIYALARINI ISHLAB CHIQUISH DOLZARBLIGI

Orifjonov Nodir G'oyibjon o'g'li

Namangan Muhandislik Texnologiya Instituti,
Doktorant

Ibragimov Isroil Usmanovich

Namangan Muhandislik Texnologiya Instituti,
Menejment kafedrası mudiri

Annotatsiya: Bozor iqtisodiyoti sharoitida sanoat korxonaları oldida turgan muhim vazifalardan biri – sohaga zamonaviy texnologiyalar va malakali mutaxassislarni jalb qilgan holda iste'molchilarga har tomonlama standartlarga to'liq javob beradigan sifatli mahsulotlarni yetkazib berishdir. Shu bilan birga, korxonalarining bozordagi ulushini saqlab qolish, yangi mahsulotlarni ishlab chiqish, mahsulotlarni diversifikatsiya qilish hamda innovatsion yechimlarni taklif qilish ustuvor vazifalar sifatida dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu maqolada sanoat korxonalarida mahsulot sifatini boshqarish bo'yicha izlanuvchilar tomonidan ishlab chiqilgan nazariy taklif va ishlanmalar taqdim etilgan.

Kalit so'zlar: mahsulot, sifat, ISO, standart, ishlab chiqarish, korxonalar, konsepsiya.

Abstract: In a market economy, one of the most important tasks of industrial enterprises is to provide consumers with high-quality products that fully comply with all standards, with the involvement of modern technologies and advanced specialists in this area. At the same time, priorities remain the development of new products, product diversification, and offering new innovative solutions while maintaining the market share of enterprises. This article presents theoretical proposals and developments of researchers on managing product quality in industrial enterprises.

Keywords: products, quality, ISO, standard, production, enterprise, concept.

Аннотация: В условиях рыночной экономики одной из важнейших задач промышленных предприятий является обеспечение потребителей высококачественной продукцией, полностью соответствующей всем стандартам, с привлечением в эту область современных технологий и передовых специалистов. При этом в числе приоритетов остаются разработка новых продуктов, диверсификация продукции, предложение новых инновационных решений при сохранении рыночной доли предприятий. В данной статье представлены теоретические предложения и разработки исследователей по управлению качеством продукции на промышленных предприятиях.

Ключевые слова: продукция, качество, ИСО, стандарт, производство, предприятие, концепция.

KIRISH

Sanoat korxonalarida sifat menejmenti tizimi korxonaning faoliyat doiralari va darajalarida belgilangan, tashkilotni boshqarish uchun qo'llaniladigan maqsadlarga erishish yo'lida o'zaro bog'liq va o'zaro munosabatda bo'lgan elementlar yig'indisidir. Ushbu tizim mahsulot sifati sohasida belgilangan maqsadlarga erishish va iste'molchilar talablarini qondirish uchun tashkilotning tashkiliy tuzilmasi, hujjatlari, ishlab chiqarish jarayonlari va resurslarini qamrab oladi.

Zamonaviy va bozor iqtisodiyoti sharoitida mahalliy korxonalar raqobatchilik sharoitida faoliyat olib bormoqda. Bu sharoitda korxonaning bozordagi barqarorligini belgilovchi asosiy omillardan biri uning boshqaruv tizimining sifati hisoblanadi. Shu sababli, korxonani boshqarish masalalariga alohida e'tibor qaratiladi. Eng ko'p qo'llaniladigan vositalar orasida xalqaro standartlar talablariga muvofiq sifat menejmenti tizimi (SMT), ekologik menejment tizimi, mehnatni muhofaza qilish, ijtimoiy javobgarlik hamda axborot xavfsizligini boshqarish tizimlari mavjud.

Sifat va uni shakllanishiga oid jarayonlar eramizdan avvalgi 2150-yildan boshlab uchraydi. Xammurapining 229-kodeksidan ma'lumki, qurilgan binolar buzilib, odamlarni yarador qilsa yoki ularga zarar yetkazsa, quruvchi og'ir jazolarga duchor qilinardi. Masalan, kimdir halok bo'lsa, quruvchi ham qatl qilinardi. Bunday tamoyillar Finikiyaliklar amaliyotida ham uchraydi. Finikiya auditorining sifat standartlariga yo'l qo'ygan xatosi uchun ishlab chiqaruvchi bu xatoni qaytarmasligi maqsadida uning qo'lini kesish jazosiga duchor bo'lardi.

Standartlarning rivojlanishi davrida qadimgi Turkiyada podshoh Boyazid II Ixtisobi Bursa qonunlari orqali bo'yoq ranglari, tovarlarning sifati va joylashishi bo'yicha farmonlar chiqargan. Shuningdek, bu farmonlarda qoidalarni buzganlik uchun jazolar belgilangan edi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Mahsulot sifatini boshqarish, sifat menejmenti tizimi va uning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish masalalarining nazariy-uslubiy asoslari MDH mamlakatlari va boshqa xorijiy davlatlar olimlari tomonidan o'tgan asrning 70–80-yillaridan boshlab keng o'rganila boshlandi. Bu davrda sanoat sohasida sifatni nazorat qilish va boshqarish masalalari chuqur tadqiq etila boshladi.

Dastlab AQSH olimlari A. Feygenbaum va N. Frenk ushbu sohada keng qamrovli tadqiqotlar olib bordi. Shuningdek, yapon olimi Isikava Kaoru ham mahsulot sifatini boshqarish borasida muhim ilmiy ishlanmalar yaratdi.

MDH mamlakatlari olimlari, jumladan, V. A. Moskvina, V. M. Mishina, V. V. Boysova, V. V. Borisova, N. A. Linker, G. G. Azgaldova, D. V. Glicheva, I. G. Leonova, O. V. Aristova, O. G. Gludkina, N. M. Gorbunova, K. V. Zorina, V. V. Okrepilova, V. I. Gissina, P. V. Basovskiy, M. F. Mudryachenko, V. P. Bukin, N. P. Ordinarseva, A. F. Shiryalkin va boshqalar mahsulot sifatini nazorat qilish va boshqarishning turli yo'nalishlarini tadqiq qildilar.

Mahalliy olim va mutaxassislardan P. R. Ismatullayev, B. M. Ahmedov, A. A. Abduvaliyev, A. N. Maqsudov va boshqalar ushbu sohada ilmiy izlanishlar olib borganlar. Biroq, so'nggi o'n yillikda bu yo'nalishda tadqiqotlar sezilarli darajada kamaydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda sanoat korxonalarida mahsulot sifatini boshqarish mexanizmini o'rganish maqsadida bir nechta ma'lumot yig'ish va tahlil qilish usullaridan foydalanildi. Avvalo, ma'lumotlarni to'plash jarayonida korxonalarning rasmiy hisobotlari, sifat menejmenti tizimlari bo'yicha mavjud standartlar va me'yoriy hujjatlar o'rganildi. Amaliy ma'lumotlar sanoat korxonalarida o'tkazilgan so'rovlar, intervyular va kuzatuvlar orqali to'plandi. Tadqiqot davomida mahsulot sifati ko'rsatkichlarini o'lchashga oid mavjud tizimlarning samaradorligi baholanib, sifatni boshqarish jarayonidagi zaifliklar aniqlandi.

Tahlil bosqichida statistik va iqtisodiy modellashtirish usullari qo'llanildi. Korrelyatsion tahlil yordamida mahsulot sifati ko'rsatkichlariga ta'sir etuvchi omillar o'rtasidagi bog'liqliklar aniqlanib, regressiya tahlili orqali boshqaruv mexanizmining samaradorligi baholandi. Olingan natijalar asosida sifatni boshqarish tizimlarini takomillashtirish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Mahsulot sifatini boshqarishda ma'lumotlar va tashkilotlararo kommunikatsiyani samarali boshqarish muhim ahamiyat kasb etadi. Taklif etilgan mahsulot sifatini boshqarish mexanizmi konsepsiyasi ma'lumotlar bilan ishlash va kommunikatsiya jarayonlarini samarali tashkil etishga asoslanadi. Ushbu jarayonni boshqarishda tashkiliy-iqtisodiy mexanizm konsepsiyasini amalga oshirish bosqichida asosiy e'tibor iqtisodiy xo'jalik subyektlari amaliyotiga ularni samarali tatbiq etishga qaratiladi.

Mexanizmni takomillashtirish iqtisodiy, ijtimoiy, informatsion, boshqaruv, texnikaviy va tashkiliy samaralarni o'z ichiga olgan majmuaviy foyda olishga yo'naltirilgan bo'lishi lozim. Muhim jihatlaridan biri shundaki, ma'lumot va kommunikatsion jarayonlarni boshqarishda tatbiq etilayotgan tashkiliy-iqtisodiy mexanizm konsepsiyasining samaradorligi ko'pincha nomaterial bo'lgan tarkibiy qismlarda aks etadi. Tadqiqot davomida quyidagi samaralar ajratib ko'rsatildi (1-jadval).

1-jadval. Ma'lumotlarni va kommunikasion jarayonlarni boshqarishda tashkiliy-iqtisodiy mexanizm konsepsiyasini tadbqiq etishdan olingan samaralar.

Samara turi	Tavsifi
Iqtisodiy	1.Sifatli mahsulotni sotish xajmini ko'paytirish. 2.Bozor ulushini o'sishi
Ijtimoiy	Mijozlarga xizmat ko'rsatishni yaxshilanishi Personalni ijtimoiy qoniqishini o'sishi Motivasiya tizimini optimallashtirish Kadrlarni ketib qolishini (qo'nimsizlik) pasayishi
Informasion	Kirib kelayotgan ma'lumotni qayta ishlash sifatini o'sishi Xujjatlar aylanmasini yaxshilanishi Ma'lumotni yo'qotishni pasayishi
Boshqaruv	Boshqaruvdigi qarorlar samaradorligini o'sishi Boshqarish siklini qisqarishi Mahsulot sifatini boshqarish tizimini takomillashtirish
Texnikaviy	Asosiy vositalarni uzluksiz modernizatsiyalash Zamonaviy texnologiyalarni joriy etish

Manba: jadval magistrant tomonidan tayyorlangan.

Konsepsiyani amalga oshirish jarayonida informatsion tizimni modernizatsiya qilish, qayta aloqa kanalini tatbiq etish, texnik-texnologik ta'minotni takomillashtirish va mehnatni motivatsiyalash tizimini rivojlantirishni o'z ichiga oluvchi boshqaruv qarorlari qabul qilindi. Ushbu qarorlar tashkilotning umumiy samarali faoliyatiga ta'sir ko'rsatishga qodir bo'lib, boshqaruv tizimiga tatbiq etilganda samaradorlikni sezilarli darajada oshiradi.

Samaradorlikni aniqlashda umumiy yondashuv sarf va natijalarning absolyut hamda nisbiy ko'rsatkichlari orqali ifodalanadi. Tashkilotning ma'lumotlarni va kommunikatsion jarayonlarni boshqarish mexanizmining iqtisodiy samaradorligi loyihani amalga oshirishda sarflangan xarajatlar va erishilgan natijalarni o'z ichiga oladi. Ushbu nisbat natural va pul birliklarida aks ettirilishi mumkin. Mamlakatimiz korxonalar tomonidan ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarning xalqaro sifat talablari va standartlariga mos kelishi, ushbu korxonalarining jahon bozorida munosib o'rin egallashida muhim rol o'ynaydi.

Hududda sifat boshqaruv tizimlari konsepsiyasini yo'naltirish, shuningdek, sifatni boshqarish bo'yicha faoliyatni yo'lga qo'yish, rivojlantirish va tashkil etishni tizimli mexanizm sifatida amalga oshirish mumkin. Ushbu tizimli mexanizmni hududiy miqyosda sifat boshqaruv tizimlarining asosiy tamoyillaridan foydalanish orqali qurish maqsadga muvofiqdir.

Birinchi tamoyil – boshqaruv maqsad va vazifalarining ustuvorligi bo'lib, hududning ijtimoiy-iqtisodiy tizimini boshqarishda sifatni ta'minlashni ko'zda tutadi. Hududiy miqyosda biznes

jarayonlarini boshqarishda va sanoat majmualarini ma'muriy boshqarishda sifat vazifalari birlamchi ahamiyat kasb etadi.

Ikkinchi tamoyil – sifatning jarayonlarni boshqarish bilan integrasiyalashuvi. Bu tamoyil hudud miqyosida sanoat majmualarini boshqarishning barcha tizimlari sifatni ta'minlash, qo'llab-quvvatlash va takomillashtirish maqsadlari atrofida integrasiyalashishini talab qiladi.

Uchinchi tamoyil – zanjirli reaksiya tamoyilidir. Bu tamoyil yuqori sifatli mahsulot va xizmatlardan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirib, pul muomalasi barqarorligini oshiradi, aholi hayot darajasini yaxshilashga xizmat qiladi, ishlab chiqarishni takomillashtiradi, mehnat sharoitlari va savdoni, atrof-muhitni muhofaza qilishni, shuningdek, aholi salomatligini ta'minlashni qo'llab-quvvatlaydi.

To'rtinchi tamoyil – sifat boshqaruvi tizimidagi usullar va yondoshuvlarning rivojlanish dinamikasi tamoyili. Bu tamoyil sifat institutlarini rivojlantirishni biznes jarayonlarini tashkil etish shakllari va usullaridan oldinroq yo'lga qo'yishni ta'minlaydi.

Beshinchi tamoyil – sifat boshqaruvi tizimlarining o'z-o'zini tashkil etish tamoyilidir.

Oltinchi tamoyil – sifat boshqaruviga yondoshishda ikki tomonlama yondashuv tamoyilidir. Bu yondashuvda, bir tomondan, sifat boshqaruvi ob'yekti sifatida ko'rilsa, boshqa tomondan, sifat boshqaruv funksiyasi sifatida baholanadi.

Shu asosda, hudud miqyosida sifat boshqaruvi tizimini tashkilotning sifatni boshqarish tizimini tartibga soluvchi ta'sir sifatida qabul qilish mumkin. Shu bilan birga, sifat boshqaruvi tizimi hududni boshqarish tizimining bir qismi hisoblanadi.

Mazkur tamoyillarni asos qilib olgan holda muallif hududda sifat boshqaruvi tizimini takomillashtirishni tashkiliy va iqtisodiy ta'minlash uchun mantiqiy va tuzilmaviy modelni taklif etadi. Bu model hududning iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanish tendensiyalari hamda hududiy shart-sharoitlar asosida ishlab chiqilishi zarur. Model sifatni boshqarish tizimidagi hududiy xususiyatlarni hisobga olib, sifat boshqaruvi tizimini takomillashtirish konsepsiyasining amaldagi tatbiqini aks ettiradi. Model amaliyotda to'liq namoyon bo'lib, tashkiliy-iqtisodiy ta'minot tuzilmasini ifoda etadi va uni amalga oshirish jarayonlari bilan xarakterlanadi.

Ushbu modelda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish tendensiyalari va zarur shartlarni tahlil qilish zaruriyati e'tirof etiladi. Bunda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish tendensiyalarining sifat sohasidagi hudud siyosatiga ta'siri ko'rsatib beriladi. Hududdagi sifat siyosatini ishlab chiqishda sanoat majmuasi tuzilmasi va uning raqobatbardoshlik darajasi alohida e'tiborga olinishi kerak. Hudud siyosati tarkibida sifat boshqaruvi tizimi konsepsiyasi belgilanishi lozim, bunda sifat boshqaruvi tizimining rivojlanganlik darajasi va sifat sohasi infratuzilmasidan kelib chiqish talab etiladi. Ushbu konsepsiyada sifatni ta'minlashning hududiy tamoyillari alohida ko'rib chiqiladi.

Ushbu mantiqiy tuzilmaviy modelning asosiy elementi hududda sifatni boshqarish tizimi mexanizmi bo'lib, uning faoliyati va takomillashtirilishi hudud raqobatbardoshligini oshirishning asosiy omili sifatida xizmat qiladi.

Sifatni boshqarishning hududiy tizimlari mexanizmi – bu hududdagi sifat boshqaruvi tizimlari konsepsiyalarining amaliy tatbiqi bo'lib, bunda hududning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasi hisobga olinadi. Bu mexanizm mahsulot va xizmat sifatini oshirish bo'yicha harakatlar algoritmini o'z ichiga oladi, bunda tizimli tahlil usullari va sifat boshqaruvi vositalaridan foydalanib boshqarish amalga oshiriladi, natijada qo'shma sinergetik ta'sir yuzaga keladi. Mazkur algoritmi sifatni oshirishning har bir bosqichida tadbirlarning tartibli ketma-ketligini belgilaydi va hududdagi sifatni boshqarish tizimini takomillashtirishning mantiqiy tuzilmaviy modelining ajralmas elementi hisoblanadi. Ushbu tadqiqotda keltirilgan mexanizm algoritmi asos qilib olingan.

Mahsulot va xizmat sifatini oshirish hamda yuqori sifatni saqlab turishga yo'naltirilgan har qanday faoliyat boshqaruv tizimi tomonidan oldinda turgan tahlil maqsadlarini belgilashdan boshlanadi. Sifatni oshirish jarayonini boshlashdan avval ushbu faoliyat nimaga qaratilganligini, qanday omillar mexanizm samaradorligiga ta'sir ko'rsatishini, qanday resurslar zarurligini va natijalari qanday bo'lishini aniqlash lozim. Dastlabki tahlil natijasida asosiy parametrlar aniqlanadi, ular kelgusida tizimning samarali ishlashini ta'minlaydi va shu parametrlar asosida maqsadlar qo'yiladi. Masalan, hududda sifat boshqaruvi tizimining samaradorligini oshirish maqsad sifatida belgilanishi mumkin.

Korxonalardagi sifat tizimlari majmuasi tanlangan maqsadlarga katta ta'sir ko'rsatadi. Hududning raqobatbardoshlik darajasi mazkur tizimlarning qay darajada takomillashganligi va samaradorligiga bog'liq. Raqobatbardoshlik darajasi hududdagi korxonalar va tashkilotlarga sifat bo'yicha turli tanlovlarda va mukofotlarda ishtirok etish, o'zini baholash masalalari bilan shug'ullanish imkonini beradi. Bu jarayonlar hududiy sifat siyosati va konsepsiyalari doirasida ko'zda tutilishi zarur.

Boshqa tomondan, maqsadlarni belgilashda bozordagi vaziyat ham muhim rol o'ynaydi. Raqobatchilarning faolligi, iste'molchilarning qoniqish darajasi, sifat boshqaruvi jarayonlarida institutsional tuzilmalarning ishtiroki kabi omillar maqsadlarni shakllantirishga ta'sir ko'rsatadi. Ushbu parametrlarning aksariyati hududiy sifat boshqaruvi tizimlari faoliyatidan kelib chiqadi.

Hududiy sifat boshqaruvi tizimi mexanizmini shakllantirishda bir nechta boshqaruv darajalari birgalikda ta'sir ko'rsatadi:

Obyekt darajasi – korxonalar va tashkilotlarda sifat boshqaruvi tizimlarini tashkil etish.

Davlat darajasi – hududiy davlat organlari tomonidan sifat siyosatini amalga oshirish.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Biz keltirib o'tgan sifat boshqaruvi tizimi mexanizmining pirovard natijasi solishtirma tahlil yoki olingan natijalarni tahlil qilishdan iboratdir. Bu, turli hududlardagi sifat boshqaruvi tizimlarining faoliyat parametrlarini maqsad qilingan parametrlar bilan solishtirishni o'z ichiga oladi. Shundan kelib chiqib, sifat boshqaruvi tizimlarini takomillashtirishning maqbul yo'nalishlari aniqlanadi.

Hududda sifat boshqaruvi tizimi mexanizmidan ko'zlangan pirovard maqsad – bu hudud va butun mamlakat bo'ylab aholi turmush darajasini, ya'ni inson hayot kechirish sifatini oshirishdan iboratdir. Ushbu maqsadga erishish, avvalo, davlatning qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi va sudlov organlari faoliyatining samaradorligiga bog'liqdir.

Inson hayoti sifati – bu tizimli tushuncha. Bir tomondan, qonunlar va strategiyalarning istiqbolliligi va samaradorligini, jamiyatning rivojlanish darajasini belgilovchi omillarni, boshqa tomondan esa, insonning moddiy, ma'naviy va ijtimoiy ehtiyojlarini qondirish darajasini o'z ichiga oladi. Shuningdek, inson hayotining kompleks xavfsizligini ta'minlash va umr davomiyligini belgilovchi omillar ushbu tushunchada mujassam bo'lgan.

Shunday qilib, hudud miqyosida sifat boshqaruvi tizimini takomillashtirishning tashkiliy va iqtisodiy yo'nalishlari quyidagi jihatlar bilan bog'liqdir:

Hudud va mamlakat rivojlanishining strategik omillarini shakllantiruvchi va amalga oshiruvchi barcha darajadagi davlat boshqaruv organlari faoliyatining sifatini takomillashtirish;

Aholining hayot sifatini yaxshilash maqsadida iqtisodiyotni rivojlantirish, shu jumladan, hudud iqtisodiyotini qo'llab-quvvatlash. Bu maqsadga resurslarni tejash, raqobatbardoshlikni oshirish va boshqa turdagi samarali choralar orqali erishish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. – T.: O'zbekiston, 2003. – 40 b.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvarda qabul qilgan "2022–2026-yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-sonli farmoni. <https://lex.uz/docs/5841063>.
3. Respublikada oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqaruvchilarini yanada qo'llab-quvvatlash to'g'risida. 20.01.2022-y. <https://nrm.uz/contentf>
4. Фейгенбаум А. Контроль качества продукции: пер. с англ, -М.: Экономика, 1986.-471 с.
5. Никсон Френк Роль руководства предприятия в обеспечении качества и надежности. М.: Издательство стандартов, 1990.-231 с.
6. Букин В. П., Ординарцева Н. П. Стандартизация и качество продукции: Учебное пособие / Под общ. ред. проф. Г.П. Шлыкова – Пенза: ЦНТИ, 2004
7. Quality Management System And Its Analysis In "Mehmash" Limited Liability Company Of Namangan Region. International Journal of Education, Social Science & Humanities 12 (4), 537-546 Orifjonov Nodir G'oyibjon o'g'li. <https://sirpublishers.org/index.php/jomb/article/view/525/994>

8. Саноат корхоналарида махсулот сифатини бошқариш механизми концепциясини ишлаб чиқариш масалалари. Янги Ўзбекистон иқтисодиёти (Илмий-амалий журнал, 5-махсус сон, 2023 йил). Orifjonov Nodir G'oyibjon o'g'li.
9. Sanoat korhonalarda mahsulot sifati, uni boshqarish tizimi va sifatni boshqarishning asosiy tamoyillari tahlili. Orifjonov Nodir G'oyibjon o'g'li. (2024). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10990092>
10. Mahalliy sanoat ishlab chiqarish korhonalarda mahsulot sifati boshqarish tizimi. IMRAS, 7(4), 153–162. Orifjonov Nodir G'oyibjon o'g'li. (2024). Retrieved from <https://journal.imras.org/index.php/sps/article/view/1240>
11. Issues of comprehensive product quality management mechanism. Международный научный журнал. «Научный Фокус». No 5(100), часть 1. Сентябрь, 2023. <https://nauchniyimpuls.ru/index.php/sf/article/view/11666/7785>

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

